

KINOFILMLAR ASOSIDA TARIXNI O'QITISH METODIKASIGA DOIR О МЕТОДИКЕ ПРЕДАВАНИЯ ИСТОРИИ ПО КИНОФИЛЬМАМ ON THE METHODOLOGY OF TEACHING HISTORY BASED ON MOVIES

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Ibragimova Ominaxon

Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich 102-guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqola tarix fanini o'qitish metodikasi mazmun-mohiyatini o'quvchi yoshlarga yetkazish, fanning maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda o'quvchilar bilimini oshirish, fanning sir-asrorini talabalar ongiga singdirish bo'yicha o'qitishning texnologiyalashtirish qoidalari, usul, vositalaridan foydalanishning ta'lim texnologiyalarini taqdim qilishdan iboratdir.

Kalit so'zlar: kinofilm, film, shakllantirish, metodika, tarbiyalash, tarix darslari, hujjatli film.

Аннотация: Данная статья заключается в представлении содержания и сути методики преподавания истории учащимся, в повышении уровня знаний учащихся, исходя из целей и задач предмета, а также в освоении технологии преподавания с использованием методов, приемов и средств, направленных на усвоение учащимися всех тайн и секретов предмета.

Ключевая слова: кинофильм, кино, становление, методика, образование, уроки истории, документальный фильм.

Abstract: This article describes the technology rules, methods, and tools of teaching in order to convey the content and essence of the methodology of teaching history to young students, increase the knowledge of students based on the science and its tasks, and instill the secrets of the science into the minds of students. It is an example of providing information technologies.

Key words: Cinematography, film, formation, methodology, education, history lessons, documentary film.

Kirish: Jamiyatda yuksak ma'naviy fazilatlarga ega bo'lgan kishilarni shakllantirish, yoshlarni boy madaniy merosimiz tarixiy an'analarimizga, Vatanga muhabbat, istiqloq g'oyalariga sodiqlik ruhida tarbiyalash mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning hal qiluvchi omilidir. O'quvchilarda tarix darslaridan kelajakda unchalik katta foyda kutmasliklari, tarix darslari zerikarli va bir xildagi dars sifatida qabul qilishlari hamda bir xil tarix fanlari turli o'quv bosqichlarida takrorlanishi sababli tarix darslariga nisbatan salbiy munosabat shakllangan. Boshlang'ich maktabdan universitetga o'tgan sari o'quvchilarning tarix kursiga munosabati salbiy bo'lishi kuzatiladi [Safran 1993]. Bunday salbiy

qarashlarni yo‘q qilish kerak. Tarix fanini o‘qitishda kinofilmlardan foydalanish darsga jonlilik olib keladi va bu salbiy munosabatni ma’lum darajada kamaytiradi degan fikr bor. Kino o‘tmishni ham, hozirgi kunni ham haqqoniy va san’atkorona aks ettirib, jamiyatimiz ma’naviy hayotida muhim o‘rin tutadi, odamlarni tarbiyalash ishiga salmoqli hissa qo‘shadi. Masalan filmlarni ko‘rgandan so‘ng, talabalarda o‘sha davrga qaytish bo‘ladi. Kinofilmlar muayyan davr va joylar haqida tasavvur berishi mumkin. Ular tarixiy kontekstni tushunishga yordam beradi. Filmlarni o‘qitishda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muhimdir. Talabalarni filmdagi tarixiy anachronizmlar yoki filmdagi voqealar bilan haqiqiy tarix o‘rtasidagi farqlarni muhokama qilishga undaydi. Ko‘p millatli respublikalar, jumladan O‘zbekiston kino namoyondalari shu kunga qadar yaratayotgan filmlar buning yorqin dalilidir. Respublikamiz hukumatining kundalik g‘amxorligi va rahnamoligi tufayli o‘zbek kino san’ati muayyan yutuqlarni qo‘lga kiritdi. Kino inson dunyo qarashini shakllantiruvchi, yuksak axloq normalari va estetik didni tarbiyalovchi vosita sifatida xalq hayotiga singib ketgan. U odamlarni, xususan yosh avlodni insonparvarlik, vatanparvarlik, soflik, oliyjanoblik, vijdoniylik, kattalarga hurmat, mehnatga muhabbat, kelajakka umid va ishonch ruhida tarbiyalashda ulkan rol o‘ynamoqda. Ko‘p yillik tajriba shuni ko‘rsatadiki, filmlar obrazlarning to‘laqonliligi, jonliligi, hayot haqiqatiga sodiqligi, axloqiy normalari bilan tomoshabinlarni o‘ziga jalb etib kelmoqda.

O‘zbek film kinostudiyasida tarixiy mavzularga talay kinolar yaratilgan. Men o‘zbek adabiyotining yetuk namoyondalaridan biri Abdulla Qahhorning “Mehrobdan chayon” romani asosida yaratilgan “Zulmatni tark etib” filmi haqida fikr yuritmoqchiman. Bu filmni ko‘rganda yaqin o‘tmishdagi o‘zbek xalqining hayoti haqida, o‘tmishimiz to‘g‘risida ma’lum bir tushunchaga ega bo‘lamiz. Asar qahramoni Anvarning nochor oilada dunyoga kelganini sharoitning og‘irligi, ota –ona farzandining dunyoga kelishni istamaganligi, go‘dakka ancha kundan keyin opasi ism qo‘yganidan yaqqol ko‘rinib turadi. Anvarning ota – onadan ajralib, opasini uyiga borishi, u uyda ham uning yashashi uzoqqa cho‘zilmaganligi, Anvarning mahalladagi Soliq Mahdumga asrandi o‘g‘il qilib berilishi xalqning turmushi naqadar og‘ir ekanligidan dalolat. Kinoda aks etgan shu kadrlar orqali hozirgi kunimizning naqadar yaxshiligini ayniqsa yoshlar uchun yaratilgan sharoitlar haqida o‘tmishga taqqoslab o‘quvchilarga shu kunning qadriga yetishi, imkoniyatlardan unumli foydalanishi tushuntiriladi.

Tarixni o‘qitishda filmlardan foydalanish samarali o‘rganish va o‘quvchilar muvaffaqiyatiga hissa qo‘shadi. Bugungi kunda talabalar vizual tarix bilan chambarchas bog‘liq holda yashaydilar. Talabalar uyda va atroflarida texnologik vositalar yordamida tarixga oid filmlar, hujjatli filmlar va o‘yinlar bilan tanishish va mashhur manbalardan tarixni o‘rganish imkoniyatiga ega. Tarix o‘qitishda vizuallik elementini e’tibordan chetda qoldirmaslik, hujjatli filmlar, filmlar va o‘yinlardan tarix darslarida, tarix o‘qitishda muvaffaqiyatni oshiradigan element sifatida foydalanish

kerak. Filmlar o'quvchilarni o'qitish va o'rganishda juda samarali bo'lishi mumkin bo'lgan vositadir.

Dunyo bo'ylab ko'plab tarix o'qituvchilari o'qitishda filmlardan foydalanish haqida o'ylashadi va bu borada qanday tadbirlarni amalga oshirish mumkinligini ochib berishga harakat qilishadi. 1916 yildagi "Xalqning tug'ilishi" filmini maqtab, rejissyor Griffit o'n yil ichida talabalar tarix kitoblarini o'qishdan ko'ra tarixiy voqealar haqidagi filmlar orqali tarix saboqlarini o'rganishlarini taklif qildi

[O' Connor,1987:1]. Bu fikrga ko'ra, agar filmlar tarixiy faktlar asosida suratga olinsa, o'quvchilar o'tmishga o'tishlari, tarixiy shaxslar bilan yuzma-yuz kelishlari, voqealarga guvoh bo'lishlari mumkin edi. Shunday qilib, talabalar, statik o'quvchilar va ikkinchi darajali odamlar tarixiy voqealarni takrorlashdan qochishlari mumkin. Griffit tarix o'qitishda filmlardan foydalanish borasidagi fikri to'g'ri bo'lgan bo'lsa-da, u o'sha davr haqida juda optimist bo'lganligi va qisqa o'n yil ichida tarixni tarix kitoblari emas, balki filmlar orqali o'rganilishini o'ylagani tushuniladi.

Hujjatli filmlar xuddi filmlar kabi ommaga o'tmish haqida ma'lumot olishga imkon beradigan vositalardir. Aytish mumkinki, hujjatli filmlar ma'lumot darajasi past bo'lgan va tarixni o'qish odatiga ega bo'lmagan kishilarni xabardor qilishda muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hujjatli filmlar tarix haqidagi ma'lumotlarni jamiyatga yetkazishda samarali vosita bo'lib, ular nafaqat ma'lumot darajasi past va kitobxonlik odatiga ega bo'lmagan omma uchun, balki ma'lumotga ega bo'lgan omma uchun samaralidir. Tarix o'qituvchilari o'rganilayotgan fanga mos keladigan badiiy filmlar, hujjatli filmlar va hokazolarni tomosha qilishlari kerak. Tarix o'qitishda kinofilmlardan foydalanish bo'yicha olib borilgan izlanishlar tarix o'qitishda kinodan foydalanilgan holda o'tkaziladigan darslar samarali bo'lishini va o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini oshirishini ko'rsatganligini inobatga olsak, tadqiqot ham xuddi shunday natijaga erishgan deyish mumkin. Jahon drammaturgiyasi asarlarini o'qib, tub ma'no-mazmunini anglab, ularda mujassam etilgan insoniy timsollarning ezgulik ifodalaridan g'urur oshib, yovuzlik ifodachilaridan g'azabing toshib, o'zing bilmagan holda bir daraja ma'naviy o'sgandek bo'lasan. Ikkinchi bir buyuk maktab bo'larli jihati shundaki, bu asarlar yozilish uslubi, badiiy ifoda shakllarining rango-rang va takrorlanmasligi bilan san'at mutaxassislarini san'atda o'z yo'l yo'riqlarini topishga da'vat etib turishidadir.

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov o'zining "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" kitobida "O'z tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo'q",- deb ta'kidlashi bilan birga har bir inson jaxon tarixini, umumbashariy taraqqiyot yo'lini chuqur idrok etishi zarurligini ham uqtirganlar. Zero, busiz tarixiy taraqqiyot tajribalaridan zarur saboqlar olib bo'lmaydi. Tarixiy haqiqat to'la ro'yobga chiqishi, haqqoniy tarix yozilishida tarix fanining predmeti va ob'ektini to'g'ri belgilanishi o'ta muhim ahamiyatga ega. Chunki O'zbekiston tarixi fani uchun ham boshqa fanlar qatori predmet va ob'ekt masalasi asosiy masala bo'lib hisoblanadi. Fan uning o'rganish predmeti va ob'ekt

aniq bo'lmasa, uning oldidagi vazifa noaniq bo'lib, masalaga erishish juda mushkul bo'ladi. Bunday holat o'quv jarayoni samaradorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Talabalar boshqa ko'rgazmali qurollardan ko'ra kinofilmlar vositasida tarixiy o'tmishni jonli tasavvur qiladi. Kinofilm talabalar ko'z o'nggida tarixiy voqeaning jonli obrazini ko'rsatmali qilib to'liq harakatda gavdalantiradi. Talabalar uchun tarixiy filmlar festivali yoki film kutubxonasini yaratish ham o'qitishda innovatsion yondashuv bo'lishi mumkin. Bu talabalarga turli tarixiy davrlarni ko'rish va ularga oid film va hujjatli filmlar bilan tanishish imkoniki beradi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda kinofilmlar tarixni o'rgatishda kuchli pedagogik vosita bo'lishi mumkin, lekin badiiy erkinlik va tarixiy faktlar orasidagi farqni tushuntirish juda muhim. Filmni o'rganish orqali talabalar nafaqat tarixiy ma'lumotlar olishadi, balki o'sha davrning hissiy va ijtimoiy tomonlarini ham anglashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aliyev M. Kino asoslari. O'qituvchi. Toshkent. 1993-y.
2. I. Karimov "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch".
3. Nazarov M. Toxirov O. Ma'naviyat- Ibrat. Minjon nashriyoti. Toshkent. 2000-y.
4. Muhammadiyeva S. Tarix darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. Internation scientifi- online conference. 2022-y.
5. Otajonova G. Tarix o'qitish metodikasining zamonaviy uslublari. Ta'lim sohasidagi ishlanmalar bo'yicha xalqaro konferensiya Niderlandiyaning Amsterdam. 2022-y.
6. Sezai ÖZTAŞ. Tarih Öğretiminde Tarihi Film ve Tarihi Dızilerin Kullanılmasına lişkın Tarih Bölümü Öğrencilerinin Görüşleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği). 2008-y.
7. Shukurov O. O'zbekiston tarixini o'rganish manbalari. Yosh olimlar ilmiy amaliy konferensiyasi. 2024-y.
8. Tursunboyev S. Jaxon teatri tarixi. Fan va texnologiya. Toshkent- 2008-y.
9. Xoliqov E, va boshqalar. 8-sinf Jaxon tarixi darslik. Cho'lpon nomidagi NMIU 2010-y.